

CAMBIO EN EL ENFOQUE DE ESTIMACIÓN DE GEI A NIVEL INTERNACIONAL (NTC ISO 14064-1:2020): CASO DE ESTUDIO HUELLA DE CARBONO - UNIVERSIDAD ECCI

Karem Daniela Flórez López¹

¹Facultad de Ingeniería, Universidad ECCI

Resumen—

Las instituciones académicas y organizaciones a nivel mundial han avanzado en las estimaciones de (GEI) mediante el estándar ISO 14064-1: 2018. Sin embargo, en Colombia, no existe precedente en la aplicación de la última versión de la norma. Para esto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha impulsado un importante avance al requerir la elaboración de un inventario de emisiones bajo esta metodología para el año 2023, siendo considerada un enfoque innovador en el país (ANLA, 2022).

La Organización Internacional de Estandarización (ISO) ha actualizado el estándar de reporte de GEI para las organizaciones, destacándose como una innovación relevante en el campo. La nueva versión presenta cambios significativos, entre ellos, la eliminación de la cuantificación de emisiones por alcances y la propuesta de un enfoque revolucionario reportando emisiones directas e indirectas (ISO, 2018). Esta nueva perspectiva fue acogida como norma técnica colombiana (NTC) y adaptada por ICONTEC en el año 2020 (ICONTEC, 2020).

Por otro lado, se entiende el fenómeno de cambio climático como la principal problemática de la sociedad, los estudios de estado global del clima han reportado la última década como los años más cálidos de los que se tiene constancia (WMO, 2023). Para aportar en la mitigación, Colombia, en la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC), se compromete a reducir en un 51 % las emisiones de GEI para el año 2030 (MADS, 2020). Para lo cual, es fundamental contar con el cálculo de huella de carbono, como indicador que dimensiona dichos impactos en todos los sectores (CEPAL, 2019). Para las universidades, el potencial para ser neutrales en carbono es vital para la gestión del conocimiento. Sin embargo, sólo una minoría publica inventarios completos de emisiones de GEI (Helmerts, Chien Chang, & Dauwels, 2021).

Este estudio calculó la huella de carbono de la universidad ECCI 2022 con la metodología NTC ISO 14064-1:2020, por medio de los siguientes pasos: I. Estado del arte de huella de carbono de universidades en Colombia. II. Recopilación de datos de inventario relacionados con las emisiones de GEI, identificando emisiones directas (combustibles y extintores) y emisiones indirectas (consumo de energía, viajes aéreos, consumo de papel, generación de residuos y salidas de campo). III. Estimación de la huella de carbono con la metodología de valoración de emisiones significativas; revisando estudios de referencia y proponiendo nuevos criterios. IV. Reporte bajo el estándar mencionado.

La estimación de las emisiones de GEI de la universidad ECCI alcanzó un total de 373,40 Ton CO₂eq. Esta cifra es relevante al considerar emisiones de alcance indirecto que la metodología

Contacto: Leonel Martínez Vallejo, lmartinezva@eccci.edu.co

ISO 14064-1: 2006 y el GHG PROTOCOL consideraba voluntarios (WRI, 2003) (ISO, 2007), obteniendo un 22,16 % de emisiones directas y 77,84 % de emisiones indirectas. La universidad cuenta con 18.009 estudiantes activos a corte 2022-2, lo que representa una huella de carbono per cápita de 20,734 Kg CO₂eq.

Palabras Clave— GEI, Huella de carbono universitaria, Cambio climático, Universidad carbono neutral, NTC ISO 14064-1:2020

Abstract—

Academic institutions and organizations worldwide have advanced in the estimation of Greenhouse Gas (GHG) emissions using the ISO 14064-1: 2018 standard. However, in Colombia, there is no precedent for the application of the latest version of the standard. To address this, the National Environmental Licensing Authority (ANLA) has made significant progress by requiring the preparation of an emissions inventory under this methodology for the year 2023, which is considered an innovative approach in the country (ANLA, 2022).

The International Organization for Standardization (ISO) has updated the GHG reporting standard for organizations, highlighting it as a relevant innovation in the field. The new version presents significant changes, including the elimination of emission quantification by scopes and the proposal of a revolutionary approach reporting direct and indirect emissions (ISO, 2018). This new perspective was adopted as a Colombian technical standard (NTC) and adapted by ICONTEC in 2020 (ICONTEC, 2020).

On the other hand, climate change is understood as the main problem of society, with global climate status studies reporting the last decade as the warmest on record (WMO, 2023). To contribute to mitigation, Colombia, in its Nationally Determined Contribution (NDC), commits to reducing GHG emissions by 51% by 2030 (MADS, 2020). For this, it is essential to have the calculation of the carbon footprint as an indicator that measures these impacts in all sectors (CEPAL, 2019). For universities, the potential to be carbon neutral is vital for knowledge management. However, only a minority publish complete GHG emissions inventories (Helmerts, Chien Chang, & Dauwels, 2021).

This study calculated the carbon footprint of ECCI University in 2022 using the NTC ISO 14064-1:2020 methodology through the following steps: I. State of the art of the carbon footprint of universities in Colombia. II. Collection of inventory data related to GHG emissions, identifying direct emissions (fuels and fire extinguishers) and indirect emissions (energy consumption, air travel, paper consumption, waste generation, and field trips). III. Estimation of the carbon footprint using the significant emissions valuation methodology; reviewing reference studies and proposing new criteria. IV. Reporting under the mentioned standard.

The estimation of GHG emissions at ECCI University reached a total of 373.40 tons of CO₂eq. This figure is relevant considering indirect emissions that the ISO 14064-1: 2006 methodology and the GHG PROTOCOL considered voluntary (WRI, 2003) (ISO, 2007), obtaining 22.16% direct emissions and 77.84% indirect emissions. The university has 18,009 active students as of the second semester of 2022, representing a per capita carbon footprint of 20.734 kg CO₂eq.

Keywords— GHG, University carbon footprint, climate change, Carbon neutral University, NTC ISO 14064-1:2020

Introducción

Actualmente, el cambio climático es uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta nuestra sociedad. Sus impactos afectan a los seres humanos, la biodiversidad, sistemas naturales y provocan cambios en el uso y disponibilidad de los recursos. Entre los factores que contribuyen al cambio climático se encuentran la quema de combustibles fósiles, la generación de energía eléctrica, la deforestación, el transporte, entre muchos otros factores (CLEAN, 2022). Según el último informe del IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) en 2023, las evidencias más claras sobre el impacto y la influencia del cambio climático se reflejan en la degradación de los sistemas naturales. Así como la constante preocupación sobre estos cambios de temperatura; afirmando que cada una de las últimas tres décadas ha sido sucesivamente más cálida en la superficie de la Tierra que cualquier década anterior desde 1850 (IPCC, 2023a).

En este contexto, es fundamental destacar el papel de las organizaciones en la medición, mitigación y compensación de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El último comunicado de prensa del IPCC señala la importancia de integrar las medidas de adaptación al cambio climático para entidades e instituciones centrándose en la compensación y disminución de la emisión de gases de efecto invernadero (IPCC, 2023b). El primer paso para abordar este desafío consta en la cuantificación de GEI que se emiten a la atmósfera, lo cual permite desarrollar estrategias por medio de un inventario confiable que indique el impacto ambiental de las instituciones y organizaciones al medio ambiente.

En línea con esta preocupación global por los problemas ambientales, la Universidad ECCI se ha convertido en pionera en la implementación de la Norma Técnica Colombiana (NTC) ISO 14064-1:2020, el estándar de cuantificación de emisiones más innovador y completo a la fecha. Esta iniciativa busca contribuir activamente a la lucha contra el cambio climático, la promoción de prácticas sostenibles en el sector educativo y la gestión de nuevo conocimiento actualizado en el país.

La adopción de la NTC ISO 14064-1:2020 por parte de la Universidad ECCI refleja un compromiso con las metas establecidas en el Acuerdo de París y en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), en donde Colombia se compromete a reducir en un 51% las emisiones de gases de efecto invernadero GEI a 2030. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020). Además, se alinea con las recomendaciones científicas del IPCC, la Organización del Clima y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en cuanto a la importancia de cuantificar y reducir las emisiones de GEI para limitar el calentamiento global y sus impactos.

Se buscará evaluar las emisiones de GEI significativas directas e indirectas de la institución; dando énfasis a emisiones que estándares como el GHG PROTOCOL y la ISO 14064-1:2006 consideraba voluntarios (WRI, 2001) (ISO, 2006).

El estudio de la huella de carbono de la Universidad ECCI servirá como punto de partida para futuras investigaciones y acciones encaminadas hacia una gestión ambiental más eficiente y responsable en el ámbito universitario.

Metodología

Evolución del estándar de reporte de huella de carbono

El reporte de la huella de carbono se ha convertido en el principal indicador para abordar los impactos del cambio climático y promover prácticas sostenibles. Esto ha generado numerosos análisis e investigaciones que destacan la importancia de evaluar con precisión la huella de carbono en el progreso hacia el desarrollo sostenible (Ma, y otros, 2023)

Los estándares y metodologías para calcular y reportar las emisiones de GEI han evolucionado hacia enfoques más confiables, lo que permite a las organizaciones comprender mejor su impacto ambiental y las oportunidades para reducirlo.

Existe diversidad en las metodologías de cálculo de huella de carbono, como señala la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 2017, las organizaciones pueden determinar los procesos necesarios para calcular y reportar sus emisiones de GEI. (Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2017). Dentro de estas, dos de las más reconocidas son el GHG Protocol y la norma ISO 14064-1:2006 en su versión anterior (WRI, 2001) (ISO, 2006) destacándose por reportar emisiones de alcance 3 de forma voluntaria. Sin embargo, es importante destacar que la norma más actualizada y relevante por sus actualizaciones de emisiones significativas es la ISO 14064-1:2018, adoptada en Colombia como NTC ISO 14064-1:2020. (ICONTEC, 2020)

Área de estudio – Universidad ECCI

La Universidad ECCI se encuentra ubicada en Bogotá, Colombia cuenta con 4 sedes, donde lleva a cabo la mayoría de las actividades académicas, con un área construida de 124.984 m², cuenta con 18.009 estudiantes y 1150 personal docente y administrativo. En la tabla 1 se presenta un resumen con las características de la Universidad.

Tabla 1. Resumen universidad ECCI

Áreas por uso actuales 2022		
Sede	Inmueble	Área m ²
Teusaquillo	Edificio A	1.006,92
	Edificio B	1.936,92
	Edificio C	2.182,26
	Edificio CeintECCI	1.105,24
	Edificio D	1.943,04
	Edificio E	1.947,65
	Edificio F	1.401,26
	Edificio G	3.354,91
	Edificio G2	748,27
	Edificio J	1.909,26
	Edificio J2	1.556,19
	Edificio J3	1.411,93
	Edificio K	1.808,98
Edificio L	304,54	

	Edificio múltiple	1.365,97
	Edificio I	417,59
	Taller diésel	207,30
	Taller Cra 17	856,86
	Edificio P	5.316,56
	Edificio S	1.791,99
	CID	783,84
Suba	Sede calle 170	70.042,47
		971,69
Santa Fe	Teatro ECCI	1.512,40
	Sede Crisanto Luque	15.600,00
Ciudad Bolívar	Sede sur	3.500,00
TOTAL		124.984,03

Huella de carbono

Para este caso de estudio fue seleccionado el estándar de estimación y reporte NTC ISO 14064-1:2020, con el objetivo de incluir las emisiones de impacto significativo (ICONTEC, 2020), esté establece un marco para la cuantificación, el monitoreo y la presentación de informes de las emisiones y remoción de gases de efecto invernadero (GEI). Esta norma se divide en cuatro fases: I. Recolección de información, II. Modelos matemático y calculadoras, interpretación de resultados y elaboración de informes.

En la figura 1 se puede observar las etapas de la metodología utilizada para medir la huella de carbono por medio de la NTC ISO 14064-1:2020 en la universidad ECCI.

Figura 1. Metodología cálculo huella de carbono – Universidad ECCI

Fuente: Elaboración propia. Adaptado de (Martínez et al., 2020)

Inventario

Se realizó la recopilación de datos primarios de fuentes de emisión para año 2022 y se clasificaron como emisiones directas e indirectas. Las emisiones directas corresponden al consumo de gas, extintores y combustibles y las indirectas consumo de energía eléctrica, vuelos, consumo de papel, residuos y prácticas de campo. La tabla 2 representa la distribución de las fuentes de emisión por tipo de emisión.

Tabla 2. Emisiones directas e indirectas

Fuente de emisión	
Emisiones directas	Extintores CO ₂
	Extintores R-123 HCFC-123
	Gasolina
	Diésel
	Gas natural
Emisiones Indirectas	Energía
	Residuos Solidos

Prácticas de campo
Vuelos
Papel

Cálculo de huella de carbono

La huella de carbono se calcula para las fuentes de emisión directa e indirecta del inventario, se utiliza una fórmula general la cual busca reducir la incertidumbre de los datos. (CAR, CAEM, CCB, 2013), esta se evidencia en la ecuación 1.

Ecuación 1. Cálculo de huella de carbono

Emisiones de CO_{2eq} = Carga ambiental * Factor de emisión * Potencial de calentamiento global

Tabla 3. potencial de calentamiento global (GWP)

Gas de efecto invernadero	GWP después de 20 años	GWP después de 100 años
CO ₂	1	1
CH ₄	62	23
NO _x	275	296
HFC-23	9.400	12.000
HFC-125	5.900	3.400
HFC-134 ^a	3.300	1.300
HFC-143 ^a	5.500	4.300
CF ₄	3.900	5.700
C ₂ F ₆	8.000	11.900
SF ₆	15.100	22.200

Fuente: Adaptado de. (IPCC, 2018)

Adicionalmente se presentan los factores de emisión considerados, estos siendo fundamentales para estimar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) asociadas a las actividades que generaron reporte en el inventario de emisiones:

Tabla 4. Factores de emisión

Agente	Factor de emisión	Unidades	Fuente
Extintor CO ₂	CO ₂	1	CO ₂ /Kg (UPME, 2016)
Extintor -123/HCFC-123	HCFC	77	GWP (CAEM, 2013)

Gasolina	CO ₂	7,61	KgCO ₂ /gal	(UPME, 2016)
	CH ₄	3	Kg/TJ	(UPME, 2016)
	N ₂ O	3,2	Kg/TJ	(UPME, 2016)
Diésel	CO ₂	10,14	KgCO ₂ /gal	(UPME, 2016)
	CH ₄	1	Kg/TJ	(UPME, 2016)
	N ₂ O	3,9	Kg/TJ	(UPME, 2016)
Biodiésel	CO ₂	6,88	KgCO ₂ /gal	(UPME, 2016)
	CH ₄	3	Kg/TJ	(UPME, 2016)
	N ₂ O	3,9	Kg/TJ	(UPME, 2016)
Gas Natural	CO ₂	1,98	KgCO ₂ /m ³	(UPME, 2016)
	CH ₄	0,35	g/m ³	(UPME, 2016)
	N ₂ O	3	Kg/TJ	(UPME, 2016)
Energía	CO ₂	0,112	KgCO ₂ /KWh	(XM, 2023)
Residuos Solidos	CH ₄	0,048	Ton CH ₄ /Ton	(Alcaldia de Santiago de Cali, 2015)
Vuelos	CO ₂	ICAO	Kg CO ₂	(ICAO, 2023)
Papel Bond	CO ₂	1,05	Kg CO ₂ /kg	(Lopes Silva, Raymundo Pavan, de Olivera, & Ometto, 2015)

Emisiones indirectas significativas

Para determinar las emisiones significativas se realizó una adaptación de la metodología utilizada por la Organización Sanitaria Integrada Barrualde Galdakao en su cálculo de huella de carbono del año 2020 (Osakidetza, 2020), que se centró en evaluar la importancia relativa de cada fuente de emisión. Para determinar esta importancia, se tomaron en cuenta criterios que abarcan tanto la magnitud de las emisiones como su relevancia en el contexto operativo de la universidad. Los criterios considerados se detallan a continuación:

- Frecuencia y duración de la emisión
- Inversión económica en la fuente de emisión

Remociones

Para el presente calculo se estimaron las remociones de emisiones en la Universidad ECCI para reciclaje y captura de CO₂ que incluye:

Reciclaje: La universidad ha implementado un sistema de separación de residuos en todas sus sedes, enfocándose en la separación de materiales aprovechables desde la fuente. Estos residuos aprovechables se entregan a la Asociación de Recicladores Pedro León Trabuchí (ARPLT) ubicada en la Localidad 16 de Puente Aranda. ARPLT se encarga de gestionar estos materiales y certifica su recuperación. Esta relación directa de 1 a 1 implica calcular las emisiones que se evitan al dirigir los residuos hacia ARPLT en lugar de enviarlos al relleno sanitario Doña Juana.

Inventario forestal: Presente en el campus ubicado en la Cl.170 # 49b-96. Este inventario abarcó un censo completo de la vegetación, incluyendo la totalidad de la población arbórea y arbustiva presente en el predio del campus universitario (Cortes Vargas & Rubio Zafra, 2017).

Se utilizó la tasa de captura de CO₂ correspondiente a 19 tonCo₂-eq (CITa) y para reciclaje se asumió que se evita 3,74 ton co₂-eq

Resultados

Evolución de los estándares: El análisis de los estándares de reporte de huella de carbono corporativa y producto muestran una evolución y cambios sustanciales para estimar y reportar emisiones y remociones de GEI en las organizaciones. El cambio más importante para la ISO 14064 se relaciona con la eliminación de la terminología de “alcances” y ahora se trata como emisiones directas e indirectas, y para las ultimas deben estimarse las significativas.

En la figura 1 se presentan los cambios en cada uno de los estándares iniciando desde el año 2001 hasta el 2023.

Figura 1. Evolución de los estándares

^aEn Colombia, las normas ISO se estandarizan y adoptan a través de las Normas Técnicas Colombianas (NTC).

Fuente: Elaboración propia

Emisiones significativas

Se llevó a cabo una recopilación de cada una de las fuentes de emisión, asignando a cada criterio la calificación predefinida de acuerdo con su influencia en el contexto de la universidad. Este procedimiento se traducirá en la asignación de un valor numérico a cada fuente de emisión, reflejando así su relevancia en la huella de carbono de la institución.

En este proceso, se estableció un valor máximo de 12 puntos como referencia, y en función de esta ponderación, se determinó que cualquier factor de emisión que obtuviera una calificación igual o superior a 10 puntos sería considerado significativo. Por el contrario, cualquier fuente de emisión que obtuviera una calificación por debajo de este umbral sería excluida del cálculo de la huella de carbono. La Tabla 6 presenta las ponderaciones asignadas a cada fuente de emisión.

- a) Frecuencia y duración de la emisión
- b) Inversión económica en la fuente de emisión
- c) Calidad y disponibilidad de la información
- d) Contribución climática según el factor de emisión

Tabla 6. Valoración y determinación de emisiones significativas

		Concepto	a	b	c	d	Total	
Emisiones Directas	Emisiones de Combustión Estacionaria	Combustión de gas natural	3	3	3	3	12	
		Combustión de gasóleo o Diésel	3	3	3	3	12	
	Emisiones de Combustión Móvil	Emisiones de la flota de vehículos	3	3	3	3	12	
		Emisiones de GEI resultantes de reacciones químicas en procesos de producción.	1	1	3	2	7	
	Emisiones de Procesos Industriales	Recarga de extintores	Solkaflam	3	3	3	3	12
			Agua, ABC	0	0	0	0	0
			CO2	3	3	3	3	12
Emisiones de Fugas	Fugas de gases refrigerantes utilizados en sistemas de refrigeración y aire acondicionado.	1	2	2	2	7		
Emisiones Indirectas	Emisiones de Energía Adquirida	Emisiones de GEI asociadas a la electricidad comprada a la red pública.	3	3	3	3	12	
	Emisiones de Transporte	Emisiones de GEI asociadas al transporte de servicios comprados (servicios logísticos, mensajería, etc.).	1	2	0	1	4	

Emisiones de Viajes	Emisiones de GEI generadas por viajes realizados por empleados o estudiantes	Vuelos	3	3	3	3	12
		Salidas de campo	3	3	3	3	12
Emisiones de Uso de Productos consumidos	Emisiones de GEI generadas por el uso de los productos de la universidad. (Papel)		3	3	3	3	12
Emisiones de Disposición de Residuos	Emisiones de GEI provenientes del tratamiento y disposición de residuos generados por la universidad		3	3	3	3	12

Tras analizar cada fuente de emisión, se desestimó emisiones de GEI producidas por el uso de agentes químicos en laboratorios, los extintores de agua, los servicios de transporte o mensajería y los sistemas de aire acondicionado, dichas fuentes desestimadas se aprecian sombreadas en la matriz (ver tabla 6).

Remociones

Huella de carbono

Se determinó una huella total de 323,68 toneladas de CO₂ equivalente. Este valor representado en un total de 343,08 emisiones significativas, que incluyen tanto las emisiones directas como las indirectas. Así como la remoción de 6,29 toneladas de CO₂ equivalente, a continuación, se presenta la discriminación de estas emisiones:

Tabla 7. Resumen de TonCO_{2eq} por fuentes de emisión

Fuente de emisión		Ton CO _{2eq}	Porcentaje
Emisiones directas	Extintores CO ₂	0,47	0,14%
	Extintores R-123 HCFC-123	17,37	5,06%
	Gasolina	22,81	6,65%
	Diésel	6,81	1,98%
	Gas natural	12,01	3,50%
Emisiones Indirectas	Energía	204,76	59,68%
	Residuos Solidos	34,54	10,07%
	Prácticas de campo	27,11	7,90%
	Vuelos	15,09	4,40%

	Papel	2,11	0,62%
Remociones	Reciclaje	-4,88	
	Inventario Forestal	-1,41	
Total		336,79	100%

Figura 2. Resumen de cálculo de emisiones

Fuente: Elaboración propia

Figura 3. Análisis de emisiones por fuentes directas

Fuente: Elaboración propia

En la figura 3 observamos que la fuente de emisiones directas más significativa es el consumo de gasolina, que representa el 6,65% de la huella de carbono total. Los extintores R-123 HCFC-123 también contribuyen significativamente con un 5,06% de las emisiones directas. Estos niveles resaltan la importancia de continuar con el registro detallado del inventario de emisiones directas para comprender mejor su comportamiento y efectividad en el tiempo.

Figura 3. Resumen emisiones indirectas

Fuente: Elaboración propia

Las emisiones indirectas revelan un porcentaje significativo del total de la huella de carbono. Las principales fuentes de emisiones indirectas incluyen el consumo de energía (59,68%) y la producción de residuos sólidos (10,07%). Esta alta proporción de emisiones indirectas destaca la importancia de que se reporten y se tomen en cuenta en el inventario de la huella de carbono de la universidad.

Figura 4. Comparación de huella de carbono con la aplicación de remociones

Fuente: Elaboración propia

Las remociones son un componente importante en la reducción de la huella de carbono de la universidad ECCI, ya que representan actividades sostenibles que contribuyen a compensar las emisiones generadas. En el análisis realizado, las remociones representaron una disminución del 1,83 % del inventario total de la huella de carbono. Estos resultados destacan la efectividad de implementar prácticas de mitigación y conservación.

Figura 5 Ton CO_{2eq} Universidad ECCI 2022

Fuente: Elaboración propia

Comparación

Se llevó a cabo un análisis comparativo con otras instituciones de educación superior en Colombia que también generan reportes de emisiones y cuentan con información sobre su área y la población estudiantil. Este análisis tuvo como enfoque principal la comparación per cápita, lo cual nos permitió obtener una visión más precisa y equitativa de la eficiencia en la gestión de emisiones de cada institución. En la tabla 8 se presentan los resultados de este análisis comparativo.

Tabla 8. Comparación Huella de Carbono universidades Colombia

Universidad	Año de calculo	Resultado Ton CO _{2eq}	Área m ²	Per cápita/área Kg CO _{2eq}	Estudiantes	Per cápita/est udiantes Kg CO _{2eq}	Fuente
Universidad ECCI	2022	336,79	124.984,03	2,69	18.009	18,70	

Universidad de los Andes	2021	2.617	155.380	16,84	18.764	139,47	(UNI ANDES, 2021)
Universidad de Magdalena	2020	77,054	7.327	10,52	19.848	3,88	(UNIMAGDALENA, 2019)
Universidad de Manizales	2019	264,2	17.124,74	15,43	7.000	37,74	(UCM, 2020)
Universidad EAFIT	2021	2870	165.000	17,39	11.970	239,77	(EAFIT, 2022)

Figura 6. Comparación por Huella per cápita área

Fuente: Elaboración propia

Figura 7. Comparación por Huella per cápita estudiante

Fuente: Elaboración propia

Discusión

La evolución de los estándares en el cálculo de la huella de carbono, a lo largo del tiempo, refleja un compromiso creciente por parte de las instituciones y organizaciones para actualizar y mejorar la precisión de sus informes. La actualización de la norma NTC ISO 14064-1:2020 es un ejemplo de esta tendencia, ya que ahora incluye emisiones indirectas que en versiones anteriores se consideraban voluntarias. En el caso específico de la Universidad ECCI, hemos observado que las emisiones indirectas representan un porcentaje significativamente alto del inventario total de la huella de carbono, con un 83% de participación. Entre las principales fuentes de emisiones indirectas se destacan el consumo de energía y la producción de residuos sólidos. Esta alta proporción subraya la importancia de que estas emisiones se registren y se integren en el inventario de la huella de carbono de la universidad.

Para abordar este desafío, la Universidad ECCI ha implementado acciones sostenibles con el objetivo de reducir su huella de carbono. A través de dos iniciativas, la gestión del reciclaje y el inventario forestal, hemos logrado una reducción de 6,29 toneladas de emisiones. Gracias a el proceso de inventario forestal, en el que se identificaron 230 individuos distribuidos en 32 especies arbóreas y 33 setos. Sin embargo, para el cálculo de las remociones de CO₂, se priorizo el análisis en la especie con mayor presencia, determinado por *Cupressus lusitánica* con un porcentaje de participación de 32,17%.

Este logro demuestra que es posible generar reducciones a través de prácticas sostenibles que, en ocasiones, muchas instituciones adoptan pero no cuantifican en sus informes de emisiones. Además, estas acciones contribuyen a la generación de nuevo conocimiento en el área y permiten a la universidad compartir su experiencia para que otras instituciones también puedan adoptar prácticas sostenibles.

Otro aspecto relevante es la comparación per cápita, que nos brinda una visión más equitativa de la eficiencia en la gestión de emisiones. La Universidad ECCI ha logrado un buen desempeño en este aspecto, y esto la convierte en la primera institución de educación superior en Colombia en realizar el cálculo y el informe de su huella de carbono utilizando la nueva metodología ISO 14064-1:2020. Este logro refleja el compromiso de la universidad con la sostenibilidad y su liderazgo en la adopción de prácticas más responsables desde el punto de vista ambiental.

Cesión de derechos y autorización de publicación: Por medio de ese formato las personas autoras del documento de trabajo permiten que SoPhIC publique y difunda sin ánimo de lucro la publicación, sin que ello represente pago alguno por parte de la asociación. Descargar formato y pasos para postulación en <https://congreso.sophicol.org/publicaciones-y-productos/>.

Proceso:

- Postulación de documento de trabajo. Enviar del trabajo completo (Documento de PDF si utilizó Word, o paquete de compilación si utilizó LaTeX) de acuerdo a los lineamientos. Encargado: Autores. Las instrucciones para subir a Zenodo las puede encontrar en <https://tinyurl.com/fj7c7fpa>
- Revisión de calidad. Se evaluará: * cumplimiento editorial de forma, * confirmación de trabajo inédito, **el documento no puede superar un índice de 15% similitud (citas textuales) con ninguna otra publicación.** Encargado: Comité Científico SoPhIC.
- Notificación de aceptación o rechazo a autores. Encargado: Equipo Editorial SoPhIC.
- Envío de formato de cesión de derechos. El formato lo puede descargar aquí: <http://u.pc.cd/n4Drtalk>. Por favor enviar el formato completo a editorial@sophicol.org. Encargado: Autores.
- Confirmación de Digital Object Identifier (DOI) en catálogo ZENODO y de la Editorial de SoPhIC. Encargado: Equipo Editorial SoPhIC. (Arial, 11 puntos, espacio sencillo, justificado)

Conclusiones

La Universidad ECCI demuestra su compromiso como academia con la generación de nuevo conocimiento en el ámbito de la sostenibilidad ambiental. La creación de una metodología de estimación de emisiones significativas basada en experiencias pioneras servirá como base a las instituciones que adopten un reporte de inventario de emisiones bajo la metodología ISO 14064-1:2020

- IPCC. (2023b). *COMUNICADO DE PRENSA DEL IPCC*. Obtenido de La acción climática urgente puede garantizar un futuro habitable para todos.
- IPCC AR6. (2022). *Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (AR6)*. Obtenido de https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_LongerReport.pdf
- ISAGEN. (2018). *Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del año 2017*.
- ISO. (2006). *14064-1 Gases de efecto invernadero — Part 1: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero*. Obtenido de <https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14064:-1:ed-1:v1:es>
- Lopes Silva, D., Raymundo Pavan , A., de Olivera, J., & Ometto, A. (2015). *Life cycle assessment of offset paper production in Brazil: hotspots and cleaner production alternatives*.
- Ma, B., Farhan Bashir, M., Bashir, F., Peng, X., Strielkowski, W., & Kirikkaleli, D. (2023). *Analyzing research trends of universities' carbon footprint: An integrated review*. Gondwana Research. doi:<https://doi.org/10.1016/j.gr.2023.05.008>.
- MADS. (2021a). *Resolución 40421 del 2021*. Obtenido de https://www.minenergia.gov.co/documents/7299/Proyecto_resoluci%C3%B3n_estabilizaci%C3%B3n_mezclas_para_comentarios.pdf
- MADS. (2021b). *Buenas prácticas ambientales en el mantenimiento, recarga y uso de extintores portátiles con HCFC-123*. Obtenido de https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/10/Cartilla_Buenas_Practicas_Ambientales_en_extintores_portatiles_con_HCFC-123.pdf
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2020). *Actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Colombia (NDC)*. Obtenido de <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/NDC%20actualizada%20de%20Colombia.pdf>
- Ministerio de Minas y Energía. (2021). *Resolución 40111 del 2021*. Obtenido de <https://medioambiente.uexternado.edu.co/resolucion-40111-de-2021-por-la-cual-se-establece-el-contenido-maximo-de-alcohol-carburante-etanol-en-la-mezcla-con-gasolina-motor-corriente-y-extra-a-nivel-nacional-el-contenido-de-biocomb/>
- Ministerio de Minas y Energía. (2023). *Reporte promedio de precio combustible, Bogotá 2022*. Obtenido de <https://www.sicom.gov.co/index.php/consulta-de-precios>
- Oficina Catalana del Cambio Climatico. (2011). *Guía práctica para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero GEI*. Obtenido de <https://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST234ZI97531&id=97531>
- Oficina de Gestión Ambiental- Universidad ECCI. (2023). *Edificios y áreas universidad ECCI*.

- Osakidetza. (2020). *Huella de carbono*. Obtenido de Informe de Gases de Efecto Invernadero: file:///C:/Users/karem/Downloads/Huella-de-Carbono-2020_ISO140642019_100%25OK.pdf
- Presidencia de la Republica. (2007). *DECRETO 2629 DE 2007*. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25667>
- Red Ambiental de Asturias. (2021). *Potencial de calentamiento global*. Obtenido de https://medioambiente.asturias.es/detalle/-/categories/765458?_com_liferay_asset_categories_navigation_web_portlet_AssetCategoriesNavigationPortlet_articleId=788118&articleId=788118&title=Potencial%20de%20calentamiento%20global.
- Universidad de Palermo. (s.f.). *Biocarburante líquido de origen biológico*. Obtenido de palermo.edu/economicas/pdf_economicas/Presentacion_biocom_Steinberg.pdf
- Universidad ECCI. (2023a). *Nuestra historia*. Obtenido de <https://www.ecci.edu.co/nosotros/#:~:text=La%20Universidad%20ECCI%20ser%C3%A1%20reconocida,formaci%C3%B3n%20y%20el%20desarrollo%20social>.
- Universidad ECCI. (2023b). *La U en cifras*. Obtenido de <https://www.ecci.edu.co/bogota/>
- Universidad ECCI. (2023c). *¿Cuál programa te inspira?* Obtenido de <https://www.ecci.edu.co/web-programas-que-inspiran/?tipo=22&facultades=&modalidad=>
- UPME. (2007). *¿Qué es la UPME?* Obtenido de <http://www.upme.gov.co/QUpme.html>
- UPME. (2016). *Cálculo para Combustibles en Colombia*. Obtenido de http://www.upme.gov.co/Calculadora_Emisiones/aplicacion/calculadora.html
- UPME. (2019). *Primer balance de Energía Útil para Colombia y Cuantificación de las Perdidas energéticas relacionadas y la brecha de eficiencia energética*. Obtenido de https://www1.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Documents/Balance_energia_util/BEU-Transporte.pdf
- WRI. (2001). *Protocolo de Gases de Efecto Invernadero*. Obtenido de https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/protocolo_spanish.pdf
- XM. (2023). *Resultado de cálculo de Factor de Emisión del Sistema Interconectado Nacional, para inventario de Gases de Efecto Invernadero*. Obtenido de <https://www.xm.com.co/>
- Yantas Tinoco, K. (2019). *Estimación del nivel de captura de dióxido de carbono del eucalipto (eucalyptus globulus), Ciprés (cupressus macrocarpa) y Pino (pinus adiatata), en la localidad de Huariaca, Pasco - 2019*.